

Empoderamiento a través de la inclusión: cómo fortalecer la participación de las minorías en proyectos

Eunice Mercado-Lara (0000-0003-3578-1479), Julián Buede (0000-0003-2338-648X), Laura Ación (0000-0001-5213-6012), L. Paloma Rojas-Saunero (0000-0002-0875-5737), Lisanna Paladin (0000-0003-0011-9397), Luciana Benotti (0000-0001-7456-4333), Monica Granados (0000-0002-6750-9341), Muneera A. Rasheed (0000-0002-9064-0102), Nicolás Palopoli (0000-0001-7925-6436), Patricia Loto (0000-0003-1849-6916), Paola Lefer (0009-0005-5869-5567), Rowland Mosbergen (0000-0003-1351-8522), Sara El-Gebali (0000-0003-1378-5495), Vanina Varni (0009-0003-6021-916X).

Las personas co autoras aparecen listadas por orden alfabético.

Nuestra motivación

Si tienes compromiso con la mejora de la diversidad, la equidad y la inclusión, ¿eres consciente de la existencia de la discriminación interpersonal, institucional y estructural? Si te propones ser una persona aliada, ¿reflexionas sobre tu propia posición de privilegio y poder?

En MetaDocencia entendemos que la inclusión implica escuchar, respetar y valorar a todas las personas como iguales, con poder sobre las decisiones y los presupuestos. Sabemos que esta no es una definición universal de inclusión. Sin embargo, cuando esto no ocurre, quienes estamos en minoría tendemos a agotarnos y a sentir subestimación, lo que puede llevar a la desvinculación. En esta publicación compartimos nuestras experiencias a lo largo de décadas de formar parte de diferentes minorías en diversos proyectos internacionales.

Lamentablemente, muchos de estos proyectos se perdieron el valor de lo que podíamos aportar porque el número de batallas pírricas en una vida es finito.

¿A quién le resultará útil esta publicación?

Esto puede interesarte si:

- Formas parte de una organización horizontal que defiende constantemente los principios de diversidad, equidad e inclusión, y necesitas ayuda para articular y comunicar algunas buenas prácticas.
- Trabajas para una institución en la que existe una jerarquía con desequilibrios inherentes de poder, en la que los enfoques para la atención activa que sugerimos a continuación son más o menos accionables en función de tu nivel de responsabilidad. Por ejemplo:
 - Eres responsable de la contratación de personal, y alguien mencionó que debes evitar la contratación basada en la corrección política (en inglés, la tokenización).
 - Te preguntas cómo tus decisiones sobre el presupuesto podrían aportar más inclusión.
 - Estás en una posición de liderazgo, tal vez asumiendo que estás haciendo lo mejor que puedes para incluir a las demás personas, pero sabes que todavía tienes mucho que aprender.
- Has sido una persona marginada, ahora tienes más oportunidades y quieres abrir puertas a otras personas.
- Eres integrante de un grupo minoritario, como una comunidad de práctica que reúne a mujeres en torno a la programación, y buscas ayuda para incluir de mejor manera a tus pares en nuevas oportunidades.

Algunas definiciones

Se ha definido que una persona es aliada "cuando una persona privilegiada trabaja en solidaridad y asociación con un grupo de personas marginadas para ayudar a derribar los sistemas que ponen en peligro los derechos básicos de ese grupo, la igualdad de acceso y la capacidad de prosperar en nuestra sociedad" [1] (Nicole Asong Nfonoyim-Hara, original en inglés, citada por Samantha-Rae Dickenson). **Cabe señalar que ser una persona aliada es una elección personal, no un mandato.** Aun así, es posible que tengas que reflexionar sobre las siguientes ideas si no quieres causar daño involuntario y hostilidad a integrantes pertenecientes a una minoría, dentro de tu comunidad u organización.

¿Quiénes son las minorías? Las Naciones Unidas señalan la falta de una definición jurídica universalmente aceptada y reconocen a las minorías asumiendo tanto criterios objetivos (basados en las características compartidas del grupo) como subjetivos (centrados en los principios de autoidentificación y preservación de la identidad) [2]. **Pensamos en una minoría, o en un grupo de personas minorizadas, como una parte de un grupo mayor en el que la mayoría tiene características diferentes, como rasgos biológicos, sociales, religiosos, económicos, políticos o nacionales distintos; y cuenta con más apoyo y poder, lo que hace que la minoría sea más propensa a la desigualdad, la discriminación y la violencia. Las personas pertenecientes a una minoría están históricamente oprimidas.**

En consecuencia, las personas con mayor poder no suelen encontrarse entre las mujeres, las personas jóvenes, pobres o integrantes del Mundo Mayoritario [3], entre otras. Por lo general, las minorías son silenciadas y apartadas del centro de la conversación, es decir, son marginadas. Aunque las minorías se enfrentan a otros problemas además de la marginación, a efectos de este texto utilizaremos indistintamente los términos de personas minorizadas y marginadas.

¿Creas realmente un espacio seguro para las minorías?

Si tienes compromiso con la mejora de la diversidad, la equidad y la inclusión y trabajas con al menos una persona perteneciente a una minoría, ¿te ocupas de ella? ¿Sabes cómo valorarla, protegerla y potenciarla?

Si has experimentado un espacio en el que eres la única persona diferente al resto de quienes participan, comprenderás lo intimidante que puede resultar estar en clara minoría y ser reconocida como tal. Si una persona que representa a un grupo minoritario se encuentra sola en un proyecto, es crucial reconocer la posible intimidación y aislamiento que puede experimentar. Esto puede llevar a reducir la participación o a estar de acuerdo con la mayoría. **Siempre que haya opción, incluye a más de una persona que represente al grupo que pretendes que esté representado.** Si el proyecto o iniciativa pretende representar a un continente completo o se considera global (lo cual es tan loable como desafiante), será clave no olvidar incluir a representantes que abarquen esas geografías.

En cualquier caso, entendemos que incluir a más de una persona de grupos marginados puede ser un reto en contextos específicos. También sabemos que incluir a una sola persona no convierte automáticamente a un proyecto en diverso e inclusivo. Cuando en un proyecto hay al menos una persona que representa a una minoría, **consideramos que el Espectro de Interseccionalidad [4] es útil para entender cómo priorizar a quién hay que escuchar más, debido a la suma de interseccionalidades (por ejemplo, las mujeres de color tendrían una ponderación mayor que las mujeres blancas) [5] [6].**

Pero si incluir a alguien parece imposible y no participa mucho o sigue siempre a la mayoría, no dudes en ser su aliada. **Ser una persona aliada es un trabajo duro.** Decir lo correcto es mucho más fácil que hacer lo correcto. **Ser una verdadera persona aliada suele costar caro, incluso puede suceder que tu propio grupo de pertenencia se ofenda contigo por ser aliada.** Si hablar delante de todo un grupo en favor de las personas marginadas no es lo tuyo, **ofrecer apoyo moral en privado también puede ayudar.** Incluso hemos comprobado que esto es poco frecuente. Entabla una conversación más directa y personal para ayudarles a expresar lo que piensan. **Hazles saber que sus opiniones son relevantes, que sus puntos de vista son únicos y que no pueden ser sustituidos.** Capacitar a las personas pertenecientes a minorías en sus propios términos es imprescindible para fomentar una verdadera inclusión.

A través de la experiencia acumulada, hemos afinado nuestro detector para reconocer si se nos considera colegas y pares respecto a ser consideradas voces minorizadas a las que hay que escuchar por lo políticamente correcto del momento. En repetidas ocasiones hemos dejado de participar en espacios específicos, sólo para recibir más tarde mensajes que decían: "extrañamos tu voz". Es triste recibir este tipo de mensajes después de haber decidido dedicar nuestro tiempo a otros proyectos en los que efectivamente se nos reconoce como iguales.

Nuestra motivación

A continuación detallamos algunas estrategias prácticas que puedes adoptar para ayudar a las personas marginadas a generar confianza, valorar su individualidad, proteger su identidad y promover su participación como acciones clave para fomentar el empoderamiento a través de la inclusión.

CARTÓN DE BINGO: ESTRATEGIAS PRÁCTICAS PARA EL EMPODERAMIENTO A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN

ESCUCHAR COMO PAR	EVITAR EL SILENCIO COMO RESPUESTA	APOYAR A QUIENES HABLAN	CONFIAR EN LA EXPERIENCIA VIVIDA
EVITAR SER CONDESCENDIENTE		RECUPERAR LAS OPORTUNIDADES PERDIDAS	ASUMIR LA RESPONSABILIDAD Y DISCULPARSE
	PRESUPUESTAR ADECUADAMENTE A LAS MINORÍAS	SER TRANSPARENTE EN LA CONTRATACIÓN Y LOS ASCENSOS	
DISPONER DE UN COMITÉ DE CÓDIGO DE CONDUCTA	RECONOCER TODAS LAS CONTRIBUCIONES		

Un bingo con algunas sugerencias de estrategias prácticas de atención activa para el empoderamiento a través de la inclusión. ¿Cuántas de ellos practicas?

Enfoques prácticos

1. La persona minorizada es colega, escúchala como escucharías a un igual.

El Espectro de la Interseccionalidad [4] indica que la minoría más marginada debe estar en el centro de todo el equipo. Estamos de acuerdo en que éste es el enfoque ideal. En el mundo real, lo mínimo es **tratar a las personas marginadas como iguales**:

- Cuando alguien de una minoría señala algo con lo que no está de acuerdo,

intenta escuchar con la mente abierta y no a la defensiva.

- No debería ser necesario dar explicaciones a tus iguales a menos que te las pidan, sobre todo si la persona viene de un contexto diferente y ha estado expuesta a situaciones distintas.
- Interactúa del mismo modo que lo harías con una persona experta que ya conoces, y valora su opinión del mismo modo. A cuantas más minorías pertenezca alguien, más rica será la experiencia que pueda ofrecer. Al mismo tiempo, si alguien representa a muchas interseccionalidades intentará llamar la atención sobre problemas más complejos. Esto, sin la debida atención, podría incluso aumentar su actitud defensiva.

2. Evita el silencio como respuesta a los mensajes en entornos profesionales, especialmente cuando la respuesta implique a voces menos escuchadas.

Ten en cuenta que expresarse, sobre todo para alguien que pertenece a una minoría, puede suponer mucho trabajo extra. No responder, ni siquiera con un “gracias” o un emoji, puede ser una microagresión.

Hay casos en los que la falta de respuesta puede ser especialmente grave. Por ejemplo, cuando la persona minorizada pide actuar en nombre de su grupo en decisiones que lo afectan. Lo hemos vivido y hemos aprendido que cuando se nos ignora, esto demuestra lo poco que nos valora ese entorno.

3. Facilita el camino a las personas minorizadas que expresan su opinión.

También es importante prestar especial atención a quienes, perteneciendo a una minoría, tienen el valor suficiente para hablar y participar activamente, ya que deben estar realizando un enorme esfuerzo emocional y exponiéndose personal y profesionalmente. **Protégelas y hazlas sentir seguras:**

- Es crucial facilitarles el camino.
- Presta atención a no añadir capas y tareas adicionales.
- Proporciona espacios para que sus perspectivas, sugerencias y trabajo sean visibles y así darles más oportunidades.

- Esfuérate porque no se las caracterice como “difíciles” o “conflictivas” por hacer o decir cosas que la mayoría puede hacer sin que les traiga problemas.

A pesar de estar en minoría, las personas que se atreven a participar sólo seguirán participando si sienten que su voz es aceptada en igualdad de condiciones que el resto de las voces.

4. Si el tema tratado afecta a un grupo minoritario, confía en la experiencia vivida por la persona marginada de ese grupo minoritario.

Sabemos que ser conscientes de nuestros prejuicios es todo un reto. Sin embargo, **en los espacios en los que trabajamos para incluir a las minorías, es clave esforzarse por identificar los prejuicios contra ellas y minimizarlas en la medida de lo posible.** Ir en contra de nuestros prejuicios internos para promover los derechos de las minorías también puede parecer sesgado, pero no es más que el resultado de nuestro sesgo inicial.

5. Si quieres apoyar a un grupo minoritario, evita ser condescendiente.

Ayudar a un grupo minoritario es una iniciativa excelente. Para actuar realmente como una persona aliada, **recuerda que las alianzas fructíferas siguen de cerca lo que las minorías necesitan y no lo que las personas aliadas bienintencionadas puedan pensar que es mejor.**

Cuando una persona minorizada proponga cambios en tus acciones o sugiera acciones diferentes, da prioridad a sus peticiones aunque no las entiendas del todo. Incluso si la persona minorizada no puede articular sus razones de la manera que exige el *status quo*, sería difícil encontrar a otra persona en tu grupo que entienda mejor lo que es necesario para su comunidad que alguien comprometido a representarla. **Las palabras más poderosas que puedes decirle a una persona minorizada son: “¿qué tenemos que hacer como equipo para garantizar que puedas trabajar cómodamente, sin limitaciones?”.**

6. Asegúrate de dar a las minorías más oportunidades para compensar las que han perdido.

Deberías utilizar un Espectro de Interseccionalidad contextualizado [4] para ponderar esas oportunidades. También puedes reconocer que cada persona tiene diferentes grados de dificultad que atravesar.

La falta de oportunidades a lo largo del tiempo afecta acumulativamente las perspectivas de empleo a medida que las personas envejecen [4]. Ofrece formación para familiarizar a las minorías con habilidades “comunes” o relevantes para la organización, como hablar en público, redacción académica, trabajo en red, etc. Al mismo tiempo, debes tener en cuenta que es posible que las personas de grupos marginados no necesiten tutorías o un nuevo conjunto de habilidades: puede que simplemente necesiten una oportunidad. En caso de duda sobre las necesidades de una persona, no supongas, pregunta.

7. Acepta tu responsabilidad por los errores y discúlpate.

Es probable que cometas errores al trabajar con personas que pertenecen a minorías con las que no te identificas personalmente, incluso cuando actúes con las mejores intenciones. Si te ha pasado, no te preocupes: somos humanos y cometemos errores.

Asume la responsabilidad de tus errores lo antes posible, pide disculpas a las personas afectadas (idealmente por el mismo medio por el que cometiste el error, para llegar a las mismas personas), **corrige cualquier acción que pueda enmendarse y comprométete a aprender de la situación y a no repetir el error.**

8. Asegúrate de que una parte sustancial del presupuesto se destina a las minorías que pretendes incluir.

Quienes representan a minorías y participan activamente en tu proyecto ansían cambios tangibles. **Oír hablar del valor de la diversidad, la equidad y la inclusión sin ver esas palabras reflejadas en acciones concretas es agotador, y una razón para dejar de invertir tiempo y esfuerzo en un proyecto. Para lograr cambios:**

- Es necesario que alguien con poder significativo en el proyecto lidere y apoye firmemente las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, y no alguien que sólo se base en el entusiasmo y las buenas intenciones.
- Para que las buenas intenciones vayan más allá de las palabras bonitas, es necesario que tu organización destine una parte sustancial de su presupuesto a garantizar que se produzca el cambio, y que esta parte del presupuesto llegue a manos de las minorías a las que se pretende incluir.
- La carga del esfuerzo suele recaer sobre los hombros de los grupos minoritarios, y quienes son responsables deben encontrar la manera de garantizar que las minorías no aporten su trabajo y sus conocimientos gratuitamente.
- Más allá de una política de “a igual trabajo, igual salario”, la equidad también implica a los beneficios y otras ventajas, como el equipamiento necesario para realizar el trabajo.
- Si no se dispone de los fondos necesarios, las funciones más prestigiosas y visibles deben reservarse a los individuos más marginados, mientras que las personas con mayores privilegios históricos deben asumir las tareas menos visibles.

9. Sé transparente en la contratación y los ascensos.

A menudo, las minorías se sienten menos cómodas a la hora de postularse a un empleo, sobre todo para los puestos más altos. Para ayudar a las personas marginadas a generar confianza y aumentar su seguridad:

- Al contratar, haz que la oferta de trabajo sea lo más acogedora posible, eliminando la jerga innecesaria y los requisitos de educación o titulación que puedan no ser relevantes para el puesto.
- Es importante ser transparente sobre el salario y facilitar una dirección de correo electrónico de contacto para las personas postulantes.
- Incluir breves biografías del personal actual puede ayudar a que las

personas interesadas comprendan mejor el perfil que buscas.

- Si no puedes disponer de un comité de selección o un panel de entrevistas diverso, debes estar dispuesto a pagar a personas externas para aumentar la diversidad.
- Asegúrate de que las vías de promoción sean claras y accesibles para todas las personas empleadas. Establece criterios de promoción transparentes y comunícalos ampliamente dentro de la organización.
- Ofrecer oportunidades de mentoría y programas de desarrollo profesional, sobre todo para las minorías subrepresentadas, puede crear un entorno más equitativo en el que todas las personas empleadas tengan las herramientas para progresar.
- Auditar periódicamente las prácticas de promoción para identificar y abordar cualquier disparidad puede ayudar a garantizar que todas las personas que trabajan, independientemente de su procedencia, tengan las mismas oportunidades de crecimiento dentro de la organización.

10. Mantén un Código de Conducta que incluya un comité con personas formadas en discriminación, acoso y acompañamiento.

Las minorías sufren discriminación, y esto puede ocurrir dentro de tu grupo de trabajo. La mayoría de las veces, el blanco son las personas brillantes y con principios de la minoría. Es posible que no quieras perderlas. Estas personas también pueden ser vulnerables a la explotación por parte de quienes son influyentes en el equipo. **Asegúrate que existe un comité en tu organización (o al menos una persona en él) con la formación adecuada para tratar casos de discriminación o acoso, al que la persona minorizada pueda dirigirse en caso de necesidad.** Lo ideal sería que fueran personas que pertenezcan a minorías.

La respuesta a un incidente que desencadene el trabajo de este comité debe ser rápida. El proceso de mediación y determinación de las consecuencias de un incidente debe ser claro y conocido de antemano por todos los miembros del grupo, para garantizar el respeto y la protección de las personas discriminadas.

Como enfoque proactivo, **asegúrate de que haya al menos una persona que pertenezca a ese grupo con experiencia considerable como mentora para ayudar a las personas a superar los retos de ser alguien de un grupo minoritario que ansía el cambio.**

11. Reconoce las contribuciones de todas las personas en cada proyecto, especialmente si pertenecen a grupos marginados.

Valora y potencia la experiencia de todas las personas. Las minorías suelen tener antecedentes diversos (por lo tanto, ricos) y se sienten aisladas o perdidas en las organizaciones tradicionales. **Tómate el tiempo necesario para fomentar las ideas de todas las personas y reconocer sistemáticamente lo que ofrecen.** Pregúntales cuáles son los beneficios y los desafíos de las ideas. Ten en cuenta que **es posible que algunas personas no puedan hablar en una reunión y quieran aportar sus ideas de forma menos pública.**

Recuerda que es ofensivo repetir una idea presentada anteriormente por otra persona sin citarla debidamente. También es grave omitir el crédito oportuno por el trabajo aportado a un proyecto. Esto es especialmente grave cuando la idea fue presentada por alguien que representa a un grupo minoritario que tiene menos oportunidades de compartir sus ideas. Olvidar incluir o dar crédito puede ocurrir porque todo el mundo comete errores. Sin embargo, **es crucial rectificar estos errores lo antes posible, aún más si implican a una persona marginada.**

Para más información y consejos prácticos sobre la atención activa, consulta Mejorar la diversidad y la inclusión en la comunidad de RSE (del original en inglés, Improving Diversity and Inclusion in the RSE Community) [7].

La suma de detalles lleva a las personas minorizadas a optar por el silencio en determinados entornos, a abandonar proyectos y grupos, o a no unirse a nuevos proyectos si perciben determinadas características. Es como una lenta agonía, que ocurre incluso en proyectos y organizaciones que destacan valores como la inclusión y la diversidad, al menos en su retórica. Si representas a una de estas organizaciones:

- Comprueba cómo se ponen en práctica sus valores en las pequeñas

acciones cotidianas que contribuyen a que la persona minorizada se sienta segura de pertenecer.

- Revela con transparencia qué porcentaje del presupuesto de tu organización se invierte en diversidad e inclusión y los tipos de gastos que conlleva.
- En el fondo, para mejorar la diversidad y empoderar a personas marginadas, se necesita un corazón generoso.
- No explotes a las personas minorizadas ni, a cambio de su aporte, las desates a tu proyecto. Dale la libertad de volar.

Sabemos todo esto porque hemos tenido la suerte de participar en proyectos en los que, como minorías, hemos participado como iguales. También hemos participado en otros proyectos en los que, al cabo de un tiempo, y tal vez aunque sentíamos la tentación de seguir adelante “para complacer al poder” o “para no perder una oportunidad”, tuvimos que poner límites estrictos (como en la lección “Vivir a lo grande” o “Living BIG” de Brené Brown [8]) o incluso optamos por dejar de contribuir porque la vida nos enseñó a no aceptar menos de lo que merecemos.

¿Qué te parecen estas ideas? ¿Tienes otras que compartir? ¿Formas parte de un grupo minoritario y quieres compartir tu experiencia? ¿Formas parte de un proyecto que busca incluir o retener minorías y quieres saber más? Únete a nuestra comunidad en [Slack](#) (en español, aunque el inglés también es bienvenido en el canal #english) y ¡cuéntanos tu historia!

Agradecimientos

Esta publicación fue posible gracias a los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8215455](https://doi.org/10.5281/zenodo.8215455)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio [10.37921/522107izqogv](https://doi.org/10.37921/522107izqogv) de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989), y el Programa Digital Europeo, subsidio 101100604 (BioNT).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Eunice Mercado-Lara, Julián Buede, Laura Ación, L. Paloma Rojas-Saunero, Lisanna Paladin, Luciana Benotti, Monica Granados, Muneera A. Rasheed, Nicolás Palopoli, Patricia Loto, Paola Lefer, Rowland Mosbergen, Sara El-Gebali, Vanina Varni (2024). Empoderamiento a través de la inclusión: cómo fortalecer la participación de las minorías en proyectos. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14510588>